

ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಪಾತ್ರ ವಿವೇಚನೆ

ಪ್ರೊ. ವಿ.ಗಿರೀಶಚಂದ್ರ

ಡೀನ್, ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ, ಕ.ಸಂ.ವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ORCID ID : <https://orcid.org/0009-0009-0327-430X>

94486 23240

ಸಾರ

ಸಂಸ್ಕೃತ - ಜಗತ್ತಿನ ಭಾಷಾ ವಿಸ್ಮಯ, ತನ್ನೊಡಲಿನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಶಬ್ದಸಂಪತ್ತನ್ನೂ, ಅರ್ಥಸಂಪತ್ತನ್ನೂ, ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅನುಭವ. ವೇದ, ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಪ್ರತಿಪಾದಕ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಕೋದಕ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ.

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಹೊರಳುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಂಥ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಗಳು ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಿಂದ ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ, ಚಂಪೂ ರೀತಿಯ ಮೂರು ಪ್ರಧಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣದ ಶ್ರವ್ಯ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ ಭೇದಗಳಿಂದ ಇದು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 28 ವಿಧದ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪುಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವಿವಿಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಿಂದ ವಿಸ್ಮಯಕರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ.

ಪ್ರಮುಖ ಶಬ್ದಗಳು: ಮಹಾಭಾರತದ ಸರ್ಪಯಾಗ, ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮನ ಪಂಚತಂತ್ರ, ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟನ ಹಿತೋಪದೇಶ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ - ಕಥೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಗಳು ಪದ್ಯ

ಪೀಠಿಕೆ:

ಕಳೆದ ಹಲ ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತಸಾಹಿತ್ಯವಂತೂ ಅಂಥ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳ

ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಸೋಜಿಗದ ವಿಷಯ. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಚಿಂತನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಸರಿ. ವೇದ-ರಾಮಾಯಣ-ಮಹಾಭಾರತ-ಪುರಾಣ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೈವದಿಂದೊಡಗೂಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವ ವಿಷಯ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವ ವಿಧಾನ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಚಾರ ಮೊದಲಾದವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯ ಸರಮಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ,¹ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಾನರ-ಋಕ್ಷ-ಜಟಾಯು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಸರ್ಪಯಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಕನ ಪಾತ್ರವಂತೂ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಸರ್ಪಕುಲದ ಅವನತಿಯು ಅವನಿಂದ ನಿವಾರಿತವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ² ದೇವಲೋಕದ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸು, ಐರಾವತ, ಕಾಮಧೇನು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳ ವಾಹನಗಳಾದ ನಂದಿ, ಸಿಂಹ, ಮೂಷಕ, ಮಯೂರ, ಹಂಸ, ಮೇಷ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗಿದ್ದ ಆಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಶ್ಯಪನೆಂಬೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜುಗುಪ್ಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಇಂದ್ರನು ಒಂದು ನರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಕಶ್ಯಪನಿಗೆ ನರಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಿಂತನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಯುತವೂ, ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವೇ ಸರಿ. ಇಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮನ ಪಂಚತಂತ್ರ, ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟನ ಹಿತೋಪದೇಶ, ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳು ಮೊದಲಾದವು ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಂಥ ವಿಶೇಷಗಳು. ಇನ್ನೂ

¹ ಋಗ್ವೇದದ ಸಂವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳು

² ಮಹಾಭಾರತದ ಆದಿಪರ್ವ - ಸರ್ಪಯಾಗದ ಪ್ರಸಂಗ

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತ-ಬೇತಾಳಗಳೂ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಶಕ್ತಿ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ವೇತಾಲ ಪಂಚವಿಂಶತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವು ಬೇತಾಳದ್ದೇ.

ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಕಾವ್ಯ-ವಿಧಗಳೆಂದರೆ ಪಂಚತಂತ್ರ, ಹಿತೋಪದೇಶ ಮೊದಲಾದವು. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಕೂಡ ಕಥೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ - ಕಥೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಗಳು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ - 1. ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುಣ-ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು. 2. ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಗುಣ-ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು. 3. ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಧರ್ಮ/ಸತ್ಯ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಣಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು. ಈ ಮೂರೂ ಬಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಥೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿನ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ, ಇವುಗಳ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚನಕಾರನ ಮನಸ್ಸಿತಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ರಸಿಕರ ಮನಸ್ಸಿತಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು? ಆ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ-ಚಾತುರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೂ ತಂತಮ್ಮ ಮೂಲಗುಣಗಳನ್ನೇನೂ ಅವು ಮರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೂಪ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ-ಮನಸ್ಸು-ಮಾತು-ಗುಣಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನೂ, ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಟಿಲತೆಯನ್ನೂ ತರುತ್ತವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ವಿಧದ ಉಭಯತೆಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಸಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಂತೂ ನಿರ್ವಿವಾದವೇ ಸರಿ.

ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಾಕೋಲುಕೀಯದ ಎರಡನೇ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಇಡೀ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಾಲ್ಕೇ ಪಾತ್ರಗಳು - ಒಬ್ಬ ವಾಯಸರಾಜ - ಕಾಗೆ, ಕಪಿಂಜಲ - ಗುಬ್ಬಿ, ಶೀಕ್ಷದಂಷ್ಟು - ಕಾಡುಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಗ ಎಂಬ ಮೊಲ. ವಾಯಸರಾಜ ಮತ್ತು ಕಪಿಂಜಲರು ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ್ಷಿ, ರಾಜರ್ಷಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳ ಚರಿತಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ, ಸುಭಾಷಿತಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದಿನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕಪಿಂಜಲನು ಅನ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ವಾಯಸರಾಜನ ಚಿಂತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೇ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಕಪಿಂಜಲನಿಗೆ ಶೀಘ್ರಗನೆಂಬ ಮೊಲದ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕಲಹವೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ

ವಾಸಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಗಳವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಾಯಸರಾಜನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದರೆ

ನ ತಾದೃಕ್ ಜಾಯತೇ ಸೌಖ್ಯಂ ಅಪಿ ಸ್ವರ್ಗೇ ಶರೀರಿಣಾಮ್ |

ದಾರಿದ್ರ್ಯೇ ಅಪಿ ಯಾದೃಕ್ ಸ್ಯಾತ್ ಸ್ವದೇಶೇ, ಸ್ವಪುರೇ ಗೃಹೇ ||

ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸುತ್ತ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಒಂದು ವಾಯಸವಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ -

ವಾಪೀ ಕೂಪತಡಾಗಾನಾಂ ದೇವಾಲಯಕುಜನೃನಾಮ್ |

ಉತ್ಸರ್ಗಾತ್ ಪರತಃ ಸ್ವಾಮ್ಯಮ್ ಅಪಿ ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ || 92 ||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಯಸ್ಯ ಯದುಕ್ತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾದ್ಯಂ ದಶ ವತ್ಸರಾನ್ |

ತತ್ರ ಭುಕ್ತಿಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸ್ಯಾತ್ ನ ಸಾಕ್ಷೀ ನಾಕ್ಷರಾಣಿ ವಾ || 93 ||

ಮಾನುಷಾಣಾಂ ಅಯಂ ನ್ಯಾಯೋ ಮುನಿಭಿಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ |

ತಿರಶ್ಚಾಯಂ ಚ ವಿಹಂಗಾನಾಂ ಯಾವದೇವ ಸಮಾಶ್ರಯಃ || 94 ||

ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ/ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆ ಮುಂದುವರೆದು ಸ್ಮೃತಿಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ವಿವಾದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಮೃತಿಪಾಠಕನನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಹಮತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸ್ಮೃತಿಪಾಠಕನನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಹೊರಟವು.

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೇ ಬೇರೆ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೇ ಬೇರೆ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟನೆಂಬ ವನಮಾರ್ಜಾಲವು ತಾನೊಬ್ಬ ಸ್ಮೃತಿಪಾಠಕನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇವೆರಡೂ ನೋಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು ಒಬ್ಬ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಂತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಶವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ, ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಧುವನ್ನೂ ಅನುಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ವನಮಾರ್ಜಾಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಾನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಬುದರ ಪರಿವೆಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಉನ್ನತಸ್ತರಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆ ಕಾಡಿನ ಬೆಕ್ಕಿನ ಉಪದೇಶವು ಇನ್ನಿನ್ನೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ -

“ಅಸಾರೋ ಅಯಂ ಸಂಸಾರಃ, ಕ್ಷಣಭಂಗುರಾಃ ಪ್ರಾಣಾಃ, ಸ್ವಪ್ನಸದೃಶಃ ಪ್ರಿಯಸಮಾಗಮಃ, . . ತದ್ಧರ್ಮಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ನಾನ್ಯಾ ಗತಿರಸ್ತಿ . .

ಅನಿತ್ಯಾನಿ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಭವೋ ನೈವ ಶಾಶ್ವತಃ |

ನಿತ್ಯಂ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಧರ್ಮಸಂಗ್ರಹಃ || ³

ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮವಿಹೀನಾನಿ ದಿನಾನ್ಯಾಯಾಂತಿ ಯಾಂತಿ ಚ |

ಸ ಲೋಹಕಾರ ಭಸ್ತ್ರೇವ ಶ್ವಸನ್ನಪಿ ನ ಜೀವತಿ || ⁴

ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಉಪದೇಶಗಳೂ ವಿಶೇಷವೆನಿಸುತ್ತವೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂಥ ಉಪದೇಶಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಕಾಣುವ ಲೋಹಕಾರ, ಭಸ್ತ್ರಕಾ ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯು ವಿಶೇಷ ಪಾಟವತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇದೆಯೆಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜೀವನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೃಷ್ಟಾ ಮೂತ್ರಪುರೀಷಾರ್ಥಮಾಹಾರಾಯ ಚ ಕೇವಲಮ್ |

ಧರ್ಮಹೀನಾಃ ಪರಾರ್ಥಾಯ ಪುರುಷಾಃ ಪಶವೋ ಯಥಾ || ⁵

ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೋ, ಉಪದೇಶಕನೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವುಂಟಾಗುವುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಾನ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶೀಘ್ರಗನು ಕಪಿಂಜಲನನ್ನು ಕುರಿತು ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಕಪಿಂಜಲನ ವಾಕ್ಯವು ಹೀಗಿದೆ - ನನು ಸ್ವಭಾವತೋ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶತ್ರುಭೂತೋ ಅಯಂ ಅಸ್ತಿ. ತದ್ಗಾರೇ ಸ್ಥಿತೌ ಪೃಚ್ಛಾವಃ. ಕದಾಚಿದಸ್ಯ ವ್ರತವೈಕಲ್ಯಂ ಸಂಪದ್ಯತೇ. ಮನುಷ್ಯನ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸುತ್ತ, ತನ್ನ ಜೀವದ/ಜೀವರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಮೂಲ ಗುಣಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನು, ಶತ್ರು-ಮಿತ್ರ ಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇವೆರಡೂ ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟನ ಉಪದೇಶ-ವಿಚಾರಾದಿಗಳು ಇನ್ನಿನ್ನೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ.

ಸಮಾರೋಪ:

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ-ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರಿತು, ತಮ್ಮ ಗುಣ-ಧರ್ಮ-ಸ್ವಭಾವ-ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಅರಿತು, ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿ-ನೀತಿಗಳಂತೆ ತಾವೂ ಆಚರಿಸುತ್ತ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತ, ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ

³ ಕಾಕೋಲುಕೀಯಮ್ ಕಥಾ -2, ಶ್ಲೋಕ 95

⁴ ಕಾಕೋಲುಕೀಯಮ್ ಕಥಾ -2, ಶ್ಲೋಕ 96

⁵ ಕಾಕೋಲುಕೀಯಮ್ ಕಥಾ -2, ಶ್ಲೋಕ 100

ಹೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಮನುಷ್ಯನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತ, ಅವನ ಗುಣ-ಅವಗುಣಗಳ ತುಲನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತ, ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಾಣಿಧರ್ಮ-ಗುಣ-ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಸೊಗಸಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯ ನಾಲ್ಕಾರು ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನೂರಾರು ಉಪದೇಶಗಳು, ವಿಷಯಗಳೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತ, ಜನಜೀವನವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅವಶ್ಯವೆನಿಸುವ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಹಲ-ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕವಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಪಂಚತಂತ್ರ, ಹಿತೋಪದೇಶವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಹೊಸ ಹೊಳವುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಸಫಲವಾಗಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಂಥ ಹಲ-ಕೆಲ ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿನ ಚಿಂತನೆಯು ಒಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಅವಕಾಶವೀಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಮಾನವಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ, ಗುಣಾವಗುಣಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು -

1. Panchatantra of Vishnusharma, M.R.Kale, Mothilal Banarasidas, Delhi, 1969
2. Hithopadesha, M.R.Kale, Mothilal Banarasidas, Delhi
3. ಮಹಾಭಾರತ, ಆದಿಪರ್ವ